

Sun'iy intellekt yordamida Logopedik harakatlarni tanib olish algoritmlari

O'rolov Sherzod Muzaffar o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

“Raqamli iqtisodiyot va axborot tizimlari” fakulteti,

“Sun'iy intellekt” kafedrasida 1-kurs magistranti

EmSII: sherzoduralov03@gmSII.com

Tel: (90)322-36-32

Annotatsiya: Ushbu maqolaning maqsadi - logopedik harakatlarni tanib olish algoritmlari orqali, nutq nuqsonlari bo'lgan insonlarga nutq terapevtik yordam ko'rsatishda yangi usul yaratishdir.

Kalit so'zlar: logopediya, harakatlarni tanib olish, CNNs, klassifikatsiya, an'anaviy logopedik, nutq va talaffuz muammolari

Kirish.

Sun'iy intellekt (SI) texnologiyalarining rivojlanishi bilan logopedik muammolarni hal qilishda yangi imkoniyatlar paydo bo'ldi. Hozirgi davrda texnologiya tez rivojlanib borayotgan bir vaqtda, sun'iy intellekt ko'plab sohalarda yangi imkoniyatlar eshigini ochmoqda. Nutq va talaffuz muammolari insonlarning ijtimoiy va shaxsiy hayotiga sezilarli ta'sir ko'rsatadigan muhim masalalardan biridir. An'anaviy logoped terapiya usullari bu muammolarni bartaraf etishda samarador bo'lsa-da, har bir bemor bilan alohida ishlashni talab qiladi va vaqt hamda resurslar yetishmovchiligini keltirib chiqaradi. Shu nuqtada SI nazardan, sun'iy intellekt texnologiyalari yordamida logopedik harakatlarni tanib olish usullari dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Nutq va talaffuz muammolari bugungi kunda dunyo bo'ylab keng tarqalgan masalalardan biri bo'lib, ularning rivojlanishida sun'iy intellekt texnologiyalari yangi va samarali imkoniyatlar yaratmoqda. Statistika shuni ko'rsatadiki, har yili taxminan 8–12% bolalar nutq va til rivojlanishidagi kechikishlarga duch keladi, bu esa ularning ta'lim olish jarayoniga, ijtimoiy munosabatlariga va o'ziga bo'lgan ishonchiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Nutq nuqsonlari masalasi nafaqat rivojlanayotgan davlatlarda, balki butun dunyo bo'ylab muhim ahamiyatga ega bo'lib kelmoqda. Butun dunyo bo'yicha, masalan, har yili taxminan 130-140 million inson nutq yoki tovush chiqarish qiyinchiliklarini boshdan kechiradi, va bu ko'rsatkich yildan-yilga o'sib bormoqda.

An'anaviy logopedik terapiya usullari muammolarni bartaraf etishda muhim o'rin tutsa-da, har bir bemor bilan alohida ishlashni talab qilishi sababli resurslar va vaqt cheklovlari bilan yuzlashmoqda. Shu sababli, SI va mashinani o'qitish texnologiyalari logopedik harakatlarni aniqlash va davolash jarayoniga yangi imkoniyatlar olib kirmoqda. Masalan, SI yordamida bemorning ovoz va yuz

harakatlari orqali turli mashq va jarayonlarni kuzatish va tahlil qilish mumkin, bu esa logoped mutaxassislariga bemorlarning rivojlanishini tez va samarali baholash imkoniyatini beradi.

Mazkur maqolada logopedik harakatlarni sun'iy intellekt yordamida aniqlashning afzalliklari, an'anaviy usullar bilan taqqoslash va sun'iy intellektning logopedik terapiyadagi dolzarb o'rni haqida batafsil ma'lumot beriladi. Shu orqali SI texnologiyalarining logopedik muammolarni bartaraf etishda qanchalik samarali va zarur ekanligi isbotlanadi.

Asosiy qism.

Logopedik harakatlarni aniqlashda quyidagi algoritmlar qo'llaniladi:

Tasvirni qayta ishlash va aniqlash: Bu jarayonda sun'iy intellekt yuz ifodalari, og'iz harakati, til holati kabi belgilardan foydalanib, foydalanuvchining harakatlarini o'rganadi va aniqlaydi. (1-rasm)

2-rasm. Logopedik harakatlar

Convolutional Neural Networks (CNNs) — bu tasvirlarni qayta ishlashda juda samarali bo'lgan SI algoritmidir. CNNlar tasvirlarni “qarash” va “tushunish” uchun maxsus tuzilgan neyron tarmoqlari bo'lib, ular tasvirlardan xususiyatlar (features) chiqarish, tasvirni tahlil qilish va aniqlash uchun ishlatiladi. CNNlar ayniqsa tasvirni tanib olish, yuzni aniqlash, og'iz yoki lab harakatlarini aniqlash kabi vazifalar uchun juda foydalidir.(2-rasm)

2-rasm. CNN natijasi

Yuz ifodalari: Foydalanuvchining yuzidagi harakatlar va ifodalar, ularning his-tuyg'ularini va nutq jarayonidagi qatnashuvini aniqlashda muhim ahamiyatga ega. Yuz ifodalari yordamida nutqning emotsional jihatlari tahlil qilinadi, Yuz

ifodalarini aniqlash algoritmlariga asoslangan sun'iy intellekt texnologiyalari yordamida kameralar yoki sensorlar orqali bemorlarning yuz harakatlari va mushaklarining pozitsiyasi kuzatiladi, Yuz mushaklari va ifodalarining to'g'ri ishlashi nutq shakllanishida muhim ahamiyatga ega. Logopedik muammolarni davolash jarayonida yuz ifodalarini kuzatish, nutq tovushlarini to'g'ri shakllantirish uchun kerak bo'lgan harakatlarni tahlil qilishga yordam beradi. Bu holat, ayniqsa, tilni burish, lab harakatlari, va boshqa yuz mushaklarining nutqqa ta'sirida ko'rinadi.

Amaliyotda Qo'llanilishi: Bu algoritmlar yordamida logoped shifokorlar bemorning yuz ifodalarini real vaqt rejimida tahlil qilishadi va kerakli logopedik mashqlarni tavsiya qilishda foydalanadi. Shu orqali sun'iy intellekt bemorlarga aniq ko'rsatmalar berishga va o'z natijalarini kuzatishga yordam beradi va qanday mashqlar bajarish kerakligi haqida ko'rsatmalar ko'rsatadi shuning bilan birgalikda dastur siz bilan birgalikda mashqlar bajaradi (3-rasm).

3-rasm. Mashg'ulot

Mashina o'qitish modellaridan foydalanish: SI algoritmlari katta ma'lumotlar to'plamida logopedik harakatlarni tahlil qilib, kerakli algoritmni tanlaydi va o'rgatilgan ma'lumot asosida harakatlarni to'g'ri baholaydi.

1. Mashina O'qitish Modelining Maqsadi

Logopedik Harakatlarni Aniqlash: Mashina o'qitish modellari logopedik muammolarni aniqlash uchun katta hajmdagi vizual ma'lumotlarni o'rganish va tanib olishga mo'ljallangan. Ushbu texnika yuz harakatlarini to'g'ri aniqlab, bemorlarning tili va nutq harakatlaridagi kamchiliklarni topishga yordam beradi.

2. Qo'llaniladigan Model Turlari

Klassifikatsiya Modellari: Bu modellar o'rgangan ma'lumotlar asosida yangi yuz ifodalarini toifalash uchun ishlatiladi. Masalan, bemorning yuz ifodalarini

“tovushlarni chiqarishga tayyorlanish” yoki “lab harakatlari” kabi toifalarga ajratish mumkin.

Klassifikatsiya Modellarining Turlari:

1. Ikki Toifali Klassifikatsiya (Binary Classification)

- Bu model ma'lumotlarni faqat ikkita sinfga ajratadi. Masalan, bemorning biror harakati “to‘g‘ri” yoki “noto‘g‘ri” ekanligini aniqlash mumkin.
- Logopedik harakatlarni tahlil qilishda bu usul orqali bemor qiyinchilik bilan yoki qiyinchiliklarsiz nutq harakatlarini bajarishini aniqlash mumkin.

2. Ko‘p Toifali Klassifikatsiya (Multi-Class Classification)

- Ko‘p toifali klassifikatsiya modellari uch yoki undan ko‘p sinf uchun ishlatiladi. Masalan, yuz ifodalarini “xursand”, “g‘amgin”, “hayron” va “normal” kabi ko‘p sinfga ajratish mumkin.
- Logopedik tahlilda bu model bemorning yuz ifodalarini tanlab, har bir ifodaning qaysi holat ekanligini aniqlash imkonini beradi.

3. Ko‘p Belgili Klassifikatsiya (Multi-Label Classification)

- Bu turdagi klassifikatsiya bir vaqtning o‘zida bir nechta sinfga biror harakatni joylashtirishni talab qiladi. Masalan, bemorning yuz harakati bir vaqtning o‘zida “hayron” va “yoqimli” bo‘lishi mumkin.
- Bu model ayniqsa harakatlarning murakkabligini tahlil qilishda foydalidir.

4-rasm. Ma'lumotlar tayyorlash modeli.

5-rasm. Ma'lumotlar xususiyatlari.

Mashhur Klassifikatsiya Algoritmлари

K-Eng Yaqin Qo'shni (K-Nearest Neighbors, KNN)

- Ushbu algoritm yangi ma'lumotni eng yaqin qo'shni sinflar bilan solishtirib, unga mos sinfni tanlaydi.(6-rasm)

6-rasm. KNN.

Evklid Masofasi

$$dist(A, B) = \sqrt{(x_A - x_B)^2 + (y_A - y_B)^2}$$

Qaror Daraxtlari (Decision Trees)

- Ma'lumotlar shaxobchalar va barglarga ajratilib, qaror daraxtida sinflar topiladi. Har bir yangi ma'lumot tegishli bo'limga yo'naltiriladi.(7-rasm)

7-rasm. Qarorlar daraxtlari.

$$E(T, X) = \sum_{c \in X} P(c)E(c)$$

Sun'iy Neyron Tarmog'i (Artificial Neural Networks, ANN)

- Neyron tarmoqlari murakkab ma'lumotlarni o'rganishda foydalidir va ko'p qatlamli strukturasi tufayli yuz ifodalarini aniqlashda yuqori aniqlikka ega.

8-rasm. Sun'iy neyron tarmog'i.

Regression Modellar: Bu modellar logopedik harakatlardagi xatti-harakatlarni aniq miqdorlarda o'lchash uchun ishlatiladi. Ular harakatning amplitudasini yoki tezligini tahlil qilib, aniqroq kuzatish imkonini beradi. Regression modellar kiruvchi omillar asosida biror natija qiymatini aniqlash yoki taxminlashni amalga oshiradi.

Logopedik tahlil yoki harakatlarni aniqlashda regressiya modellar harakatlarning miqdoriy baholarini o'lchash va ularning rivojlanishini tahlil qilish uchun qo'llanilishi mumkin.

Regression Modellarining Turlari

1. Chiziqli Regressiya (Linear Regression)

- Chiziqli regressiya ikki o'zgaruvchi orasidagi bog'liqlikni aniqlash uchun ishlatiladi, bu yerda natijalar chiziqli chiziq bo'ylab joylashadi. Masalan, bemorning yoshi va gapira olish qobiliyatini baholash o'rtasidagi bog'liqlikni kuzatish uchun ishlatilishi mumkin.

2. Ko'p o'zgaruvchili Regressiya (Multiple Regression)

- Bu model bir nechta o'zgaruvchilar orqali natijani taxminlash uchun mo'ljallangan. Masalan, bemorning yoshi, o'quv mashg'ulotlari va mashg'ulot davomiyligiga qarab nutq rivojlanishini aniqlash mumkin.

3. **Logistik Regressiya (Logistic Regression)**

- Logistik regressiya ko'pincha klassifikatsiya uchun ishlatiladi, ammo klassifikatsiya natijasini aniqlashda regressiya usulidan foydalanadi. Masalan, bemorning biror nutq harakatini to'g'ri yoki noto'g'ri bajarishi ehtimolini taxminlash uchun logistik regressiya qo'llanadi.

4. **Ko'rsatkichli Regressiya (Polynomial Regression)**

- Ko'rsatkichli regressiya chiziqli bo'lmagan (noto'g'ri chiziqli) natijalarni bashorat qilishda foydali. Masalan, vaqt davomida bemorning harakat rivojlanishi dinamikasini bashorat qilish uchun ishlatilishi mumkin.

Regression Modellarining Ishlash Tizimi

1. **Ma'lumotlarni tayyorlash**

- Regression modellari o'rganuvchi (SIning) va sinov (testing) ma'lumotlariga asoslanadi. Masalan, logopedik harakatlar bo'yicha yig'ilgan ma'lumotlar tayyorlanadi.

2. **Modelni o'qitish**

- Modellar mavjud ma'lumotlar orqali o'zgaruvchilar va natijalar o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganadi. Bunda regressiya tenglamasi quriladi, bu natijalar va omillar orasidagi bog'liqlikni aniqlash uchun xizmat qiladi.

3. **Sinov va bashorat qilish**

- Tayyor model yangi ma'lumotlarga tadbiq etilib, natijalar bashorat qilinadi. Sinov ma'lumotlari yordamida modelning natijaga mosligi va aniqligi baholanadi.

Xulosa yoki tavsiyalar: Logopedik harakatlarni aniqlash algoritmlarini qo'llash orqali nutq muammolari bor insonlar mashq qilishlari mumkin, bu esa ularning nutqini rivojlantirishda katta yordam beradi. Yangi texnologiya o'quv jarayonlarini avtomatlashtirishga va logoped mutaxassislarining ishini yengillashtirishga yordam beradi. Shunday qilib, bu sun'iy intellekt yordami bilan logopedik muammolarni hal qilishda ishonchli yechim bo'lib xizmat qilishi mumkin. Quyida logopedik harakatlarni aniqlashda an'anaviy usullar va SI yordamida amalga oshiriladigan usullar o'rtasidagi farqlarni taqqoslovchi misoliy jadval keltirilgan. Bu jadval tahlil va taqqoslash uchun yaxshi asos bo'ladi:

Daraja	An'anaviy Logopedik Terapiya	Sun'iy Intellect Asosidagi Terapiya
Yondashuv	Logoped tomonidan qo'lda nazorat	Avtomatlashtirilgan kuzatuv va tahlil
Samaradorlik	Har bir bemor bilan individual ishlash, vaqt talab qiladi	Bir nechta bemor bilan bir vaqtda ishlash imkoniyati
Tezlik	Davolash jarayoni uzoq vaqt talab qilishi mumkin	Ko'p jarayonlar avtomatlashtirilgan, natija tezroq
Natijalarni o'lchash	Logoped tomonidan qo'l bilan kuzatiladi	SI tizimi natijalarni avtomatik tahlil qiladi
Moslashuvchanlik	Shaxsiy mashg'ulotlar asosida ishlab chiqilgan	SI yordamida bemorlarning ehtiyojlariga moslashish osonroq
Narx	Bemorning logoped bilan individual mashg'ulotlariga to'lov	Boshlang'ich sarmoyasi yuqori bo'lishi mumkin, lekin uzoq muddatda iqtisodiy samarali
Aniqlik darajasi	Tajribaga asoslangan aniqlik darajasi	Keng ma'lumotlar asosida aniqlik darajasi yuqori
Monitoring va qayta aloqa	Logoped tomonidan berilgan og'zaki yoki yozma tavsiyalar	Har bir mashq va natija avtomatik qayta aloqa orqali ko'rsatiladi

Quydagilardan kelib chiqib shuni aytishim mumkin yaratilayotgan loyiha Logoped o'qituvchilar uchun sezilarli darajada sifatli va samarali ishlashi uchun imkon yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. – *Deep Learning* (2016) page 10, 14, 78.
2. Duda, R. O., Hart, P. E., & Stork, D. G. - *Pattern Classification* (2000): page 17,16,54.
3. Journal of Speech, Language, and Hearing Research.
4. Automatic Speech Emotion Recognition Using Machine Learning: Digital Transformation of Mental Health.
5. Breiman, L. (2001). Random forests. *Machine Learning*, 32, 5-23.
6. Cover, T., & Hart, P. (1967). Nearest neighbor pattern classification. *IEEE Transactions on Information Theory*, 11(2), 13-24.
7. Machine Learning for Absolute Beginners: A Plain English Introduction (Third Edition).page 11, 13, 87